

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA XUSHMUOMALALIK TAMOYILI VA
UNING AYRIM XUSUSIYATLARI

Nilufar Bultakova

Samarqand davlat chet tillari instituti

ingliz tili fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida xushmuomalalik tamoyili va uning ifoda vositalari tadqiqi qilinadi. O‘zbek va ingliz muloqot jarayonida xushmuomalalikning darajalari, ifoda vositalari, odob, saxiylik, ma’qullash, kamtarlik, murosasozlik va hamdardlik qoidalari tahlil qilinib, umumiy va xususiy jihatlar atroflicha ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: muloqot, xushmuomalalik tamoyili, saxiylik, ma’qullash, kamtarlik, murosasozlik va hamdardlik qoidalar, leksik, morfologik, sintantik usullar.

ANNOTATION

This article examines the principle of politeness and its means of expression in Uzbek and English languages. In the process of Uzbek and English communication, the levels of politeness, means of expression, manners, generosity, approval, modesty, compromise and sympathy rules are analyzed, general and private aspects are revealed in detail.

Key words: communication, the principle of politeness, generosity, approval, modesty, compromise and sympathy rules, lexical, morphological, syntactic methods.

Muloqotning eng muhim qonuniyatlaridan biri bu xushmuomalalik kategoriyasidir. Tilshunos D.Lich muloqot jarayonida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish maqsadida muayyan aloqa

strategiyasini yaratib, tilshunoslikda “xushmuomalik kategoriyasi” sifatida mashhur bo‘lgan nazariyani ishlab chiqdi:

1. Xushmuomalalik, odob qoidasi – suhbatdoshning urinishlarini ozaytirib, uning foydasini ko‘paytirish.

2. Saxiylik, himmat, oliyjanoblik qoidasi – suhbatdoshning foydasini ko‘zlab, o‘z foydasini kamaytirish, unga ortiqcha majburiyatlar yuklamaslik, suhbatdoshni noqulayliklardan qo‘rish.

3. Tasdiqlash, ma‘qullash qoidasi – suhbatdoshni koyimaslik, o‘zgalarni yomonlamaslik, suhbatdoshga hukm qilmaslik va uning fikrlarini ma‘qullash.

4. Kamtarlik, oddiylik qoidasi – muloqot davomida mag‘rur bo‘lmaslik, kamtar va oddiy bo‘lish kabilardir. Kommunikativ muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishning shartlaridan biri obyektiv o‘zini o‘zi baholash hisoblanadi. O‘z-o‘zini hurmat qilishning haddan tashqari oshirib yuborilishi yoki kam bo‘lishi aloqa jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

5. Murosasozlik qoidasi – muloqot jarayonida tortishuvli vaziyatlardan qochishga, har qanday holatda murosaya-yu madora qilishga urinishdir. Bu tamoyil har qanday vaziyatda suhbatdoshga yon bosish, ziddiyatli holatlardan qochish va murosaga urinish kabilarni o‘z ichiga oladi.

6. Hamdardlik qoidasi – suhbatdoshga mehribon va xayrixoh bo‘lishdir. Ma‘lumki, bu xayrixohlik maksimasi istiqbolli va mazmunli suhbat uchun qulay sharoit yaratadi.

Xushmuomalalik tamoyili odamlar ijtimoiy hayotining har qanday sohasida muvaffaqiyatli kommunikatsiyaga erishishning muhim omilidir.

Hurmat – bu jamiyatdagi ma‘naviy, ijtimoiy va lisoniy voqelikni ifodalab, ijtimoiy qadriyatlar, do‘stlik, samimiyat, mehr-oqibat, haqgo‘ylik, sabrlilik, bag‘rikenglik kabi muhim xususiyatlarni qamrab oladi. O‘zbek tilshunosligida hurmat kategoriyasi ijtimoiy-lisoniy jihatdan tadqiq qilinib, uni ifodalovchi lisoniy-grammatik vositalar, ifoda yo‘nalishlari chuqur tadqiq qilingan. O‘zbek tilining hurmat kategoriyasi sharqona ruhda shakllangan bo‘lib, oilaviy-maishiy va

ijtimoiy yo‘nalishlarda o‘zining alohida xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bundan farqli o‘laroq G‘arb madaniyatiga mansub bo‘lgan ingliz xalqida esa hurmat kategoriyasi keskin farqlanadi. Xususan, o‘zbek madaniyatida ota-onaga doim hurmat-izzatda bo‘lish muhim insoniy burch va qadriyatdir. Buning aksi o‘laroq Yevropa madaniyati, xususan, ingliz xalqi madaniyatida ota-onaga bunday ehtirom ko‘rsatilmaydi, ota-onani o‘zi bilan bir qatorda ko‘rish tenglik, erkinlik huquqi sifatida baholanadi. Hurmat kommunikatsiyada (ijtimoiy aloqa-aralashuvda, fikrlashuvda, so‘zlashuvda, monologik va dialogik nutqlarda, madaniy-ma’rifiy, axloqiy-huquqiy, ruhiy-hissiy munosabatlarda) muloqot xulqi tarzida voqealanadi¹. O‘zbek tilida hurmat kategoriyasi bir necha usullar bilan ifodalanadi:

Morfologik usul – nutqqa hurmat othenkasini qo‘shuvchi affikslardan foydalanib, hurmat ma’nosini ifodalashdir. O‘zbek tilidagi bunday qo‘shimchalar ko‘plik qo‘shimchasi *-lar*, egalik qo‘shimchasi *-ng, -ngiz (ingiz)*, hurmat-ehtirom, e‘zozlash, suyish ma’nolarini yuklovchi *-xon, -oy, -jon, -bek, -boy* kabilardir.

“Bu kishi kimingiz bo‘ladilar, bek aka” (A.Qodiriy “O‘tgan kunlar”).

“Onajon, sizning menga ko‘rsatgan mehringizni, yaxshiliklaringizni hech qachon uzolmayman” (Gazetadan).

“Dadam kitobning ikkinchi qismini olib keldilar” (X.To‘xtaboyev “Sariq devni minib”).

“Hamma bolalar buvijonlari, onajonlari, opa-singillari, o‘qituvchilarini tabriklaydilar” (“Gulxan” jurnalidan).

Leksik usul – hurmat ma’nosini ifodalovchi ot, sifat, olmosh, fe‘l so‘z turkumlariga kiruvchi so‘zlardan unumli foydalaniladi. Misol uchun, *muhtaram, hurmatli, aziz, qadrlı, qadrdon, hurmat qilmoq, e‘zozlamoq, qadrlamoq, ulug‘lamoq* kabi so‘zlarning muloqot jarayonida qo‘llanilishi so‘zlovchining xulqini va uning tinglovchiga hurmat ko‘rsatayotganligini ifodalaydi.

¹ Mo‘minov S. Ma’naviy qadriyatlar: muomala sirlari. – Toshkent: Muharrir, 1994. – B. 180.

“Muhtaram Prezidentimiz har bir hudud, byudjet mablag‘larini olib ishlatuvchi, har bir tashkilot har bir so‘mga qat‘iy mas‘ul ekanligini ta’kidladilar”(Gazeta.uz).

“Qadrlı o‘qituvchi va murabbiylar, aziz o‘quvchilar, hurmatli ota-onalar! Mana yana bir o‘quv yilini boshlab oldik” (Gazetadan).

Sintaktik-stilistik usul – so‘z birikmalari va gaplarni, shuningdek, ayrim iboralar hurmat ma’nosini ifodalash maqsadida qo‘llaniladi. Xususan, *janobi oliylari, ko‘pchilik hurmat qiladigan inson, qadrdon o‘quvchimiz* kabi so‘z birikmalari va *“boshiga ko‘tarmoq”, “ko‘nglini ko‘tarmoq”, “ko‘kka ko‘tardi”, “soyasiga ko‘rpa solmoq”, “soyasiga ko‘rpa to‘shamoq”, “soyasiga salom bermoq”* kabi frazeologizmlarni misol qilib keltirimiz mumkin.

“Janobi oliylari, filingizga qarang” (S.Vannos (radiospektakl)).

“U onasini doim e‘zozlab, boshiga ko‘taradi” (Gazetadan).

“Janobi oliylari!

O‘zbekistonga davlat tashrifim davomida, Siz va o‘zbek xalqi tomonidan menga ko‘rsatilgan izzat-ikrom uchun Sizga samimiy minnatdorchilik izhor etaman. Prezident janobi oliylari, Sizning xalqaro va mintaqaviy masalalar to‘g‘risidagi fikr-mulohazalaringiz, shuningdek, O‘zbekistondagi koreys diasporasiga qaratayotgan e‘tiboringiz meni hayratga soldi va chuqur taassurot qoldirdi”(O‘za).

Shuningdek, o‘zbek tilida *siz* olmoshining qo‘llanilishi hurmat kategoriyasining o‘zbek lingvomadaniyatiga xos bo‘lgan grammatik belgisidir. Mamlakatimizning ayrim hududlarida kattalar, hatto, o‘zidan ancha kichkina bo‘lgan bolajonlarga ham sizlab murojaat qilishadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, o‘zbek madaniyatida kishi ismlariga –oy, -jon, -bek, -xon kabi affiksial morfemalarni qo‘shish usuli orqali hurmat ifodalash bilan bir qatorda buning mutlaqo aksi bo‘lgan kishi ismlarini aytmasdan murojaat qilish ayrim situativ-pragmatik vaziyatlarda hurmat ma’nosini ifodalaydi. Samarqand, Surxondaryo, Navoiy viloyatlarining ayrim hududlarida kelinlarga qaynag‘a, qaynopa, qaynuka,

qaynsingil kabi turmush o‘rtog‘i tarafidan qarindoshlarga ismlari bilan murojaat qilish tabu hisoblanib, bu hurmatsizlik belgisi sifatida qaraladi va hurmat ko‘rsatish uchun ularning ismi bilan murojaat qilinmaydi.

Ijtimoiy yashash tarzi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, qadriyatlari o‘zbek xalqinikidan mutlaqo farqli bo‘lgan ingliz tilida esa hurmat kategoriyasini hosil qilish usullari, shakllari, vositalari farqlidir. Ingliz tilida hurmat kategoriyasini hosil qilish usullari quyidagilardan iboratdir:

Leksik usul – *mister (janob), misses (xonim), miss (honim), dear (qadrli), honorable (muhtaram), beloved (ishonchli), loved (sevimli), sweety (shirinim), sweetheart (shirinim), dearest (qadrdon)* kabi leksik birliklar orqali hosil qilish.

*Each mister has a glass vessel, aplastic pump that doesn't leak or rust and a fingerloop for easy spritizin*² (Har bir janobda shisha idish, zanglamaydigan plastik nasos va oson purkash uchun halqa bor).

*Honorable President, I am greatly honored to be given this opportunity and allow me to extend my sincerity*³ (Muhtaram Prezident, menga shunday imkoniyat berilganidan juda faxrlanaman va samimiyatimni bildirishga ijozat bergaysiz).

Tilshunos J.Tomas xushmuomalalik kategoriyasini hamma tilga birdek tatbiq qilib bo‘lmasligini ta’kidlab, bu nazariyaga universal deb qarash “madaniyatlararo pragmatik muvaffaqiyatsizlik”ga olib kelishini aytib o‘tadi⁴. Ingliz tilshunoslari xushmuomalalik tamoyilini pragmatik va semantik jihatdan o‘rganib, uning ikki turini tasnif qiladi:

Mutlaq xushmuomalalik – nutqdan tashqarida ham yaqqol sezilib turadigan xushmuomalalikdir. Ingliz tilining pragmatik, semantik xususiyatlari modal fe’llarning xushmuomalalik tamoyilida muhim o‘rin tutishi bilan izohlanadi:

Help me – yordam bering.

Can you help me – yordam bera olasizmi?

² Daniela L. Better homes&Gardens. – London: The Bookshop press, 2023, – P.246.

³ <http://archive.ipu.org/conf-e/134/speeches/A18-e.pdf>

⁴ Thomas J. Cross-cultural pragmatic failure //Applied Linguistics. – Oxford. 1983, 4(2) 91 112. – P.312.

Could you possibly help me – Imkoningiz bo‘lsa, menga yordam bera olasizmi?

Shuningdek, ingliz muloqot etiketida xushmuomalalikning qator darajalarini farqlash joiz:

1. *Will you stand over there?* – Siz u yerda turasizmi?

2. *Would you stand over there?* – Siz u yerda turasizmi?

3. *Would you mind standing over there?* – U yerda turishga qarshi emasmisiz?

4. *Would you mind standing over there for a second?* – Ikki daqiqa u yerda turishga qarshi emasmisiz?

5. *I wonder if you’d mind just standing over there for a second* – Ikki daqiqa u yerda tursangiz, degan fikrda edim.

Nisbiy xushmuomalalik – ma’lum jamiyat, guruh yoki vaziyatgagina mos bo‘lgan xushmuomalalik sanaladi. Mutlaq xushmuomalalik pragmatik vaziyatga bog‘liq emas, nisbiy xushmuomalalik esa kontekstning pragmatik xususiyatiga chambarchas bog‘liqdir. Masalan, *Could I possibly interrupt you?* (Sizni bezovta qilmadimmi?) ifodasi nisbiy xushmuomalalik hisoblanadi. Agar ushbu ifoda ma’lum oila a’zolari tarafidan bir-biriga nisbatan qo‘llanilsa, bu kinoya-iztehzob kabi tushunilishi mumkin. Shu tufayli nisbiy xushmuomalalik “haddan tashqari xushmuomalalik” va “ortiqcha xushmuomalalik”, shuningdek, “vaziyatga mos xushmuomalalik” deb ta’riflanadi⁵. Shuni ta’kidlash kerakki, turli madaniyatlarga mansub til egalari muloqot jarayoniga kirishganida bir til egasining xushmuomalaligini ikkinchi til egasi sezmasligi mumkin, ba’zi holatlarda qo‘pol yoki odobsiz deb tushunilishi ehtimoldan yiroq emas. Shuning uchun pragmatik-semantik jihatdan muhim bo‘lgan nisbiy xushmuomalalikning nutqiy vaziyatdagi ahamiyati katta hisoblanadi. E’tiborimizni qaratishimiz kerak bo‘lgan shunday jihat ham borki, ingliz tili o‘qituvchilari ushbu dunyo tilini o‘rganish bilan birga ularga xos bo‘lgan muloqot etiketini ham o‘zlashtirishmoqda va bu tilni o‘rgatish

⁵ Larina T. Politeness. West and east // Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2014, № 4. – P. 14.

jarayonida ingliz lingvomadaniyatiga xos xushmuomalalik qoidalaridan unumli foydalanishayotganligi ayni haqiqat.

Teacher: Any homework? Well, who is on duty today? I will check the schedule. Today is Tuesday, well Firdha is your duty today. Firdha can you clean the white board please? (Uy vazifasi nima edi? Yaxshi, bugun kim navbatchi? Men jadvalni tekshirib ko'raman. Bugun seshanba, Fridha, bugun sen navbatchisan. Fridha, taxtani tozalagin, iltimos.)

Student : Okay teacher (Xo'p, ustoz).

Teacher : Thank you Firdha (Rahmat, Fridha)⁶.

Yuqorida keltirilgan misolda o'qituvchi o'quvchilar ustidan o'z hukmini o'tkazgani yo'q, murosasozlik bilan yo'l tutib uy vazifalarini so'ragandan so'ng navbatchi o'quvchiga o'z minnatdorchiligini bildirmoqda.

– *Will you? – inquired Angela (Boramizmi? – so'radi Anjela).*

– *Mightn't harmed – this once, – reacted Thomas lightly (Bu safar zarar keltirmaydi, – yumshoqlik bilan javob berdi Tomas).*

– *What will you are doing with the kids? ... may be so – in the event that we are not gone as well long. And so it was chosen that Tomas and Angela would acknowledge welcome to the Sommerses' party. (Bolalar bilan nima qilmoqchisiz? ... shunday bo'lishi mumkin – agar biz uzoq vaqt ketmagan bo'lsak. Sommers oilasining bazmiga tashrif buyurganliklari uchun Tomas va Anjelaga mamnuniyat bildirildi).*

Bu misolda Tomas va Anjela Sommers oilasi tomonidan uyushtirilayotgan kechaga taklif qilingan. Tomas taklifni rad etmaslik maqsadida “*may*” modal fe'lining yumshatish shakli “*might*” o'tgan zamon shaklini qo'llab, “*not*” inkor yuklamasi orqali Anjelaga hurmati yanada chuqurligini ifodalagani ko'rinib turibdi, qiz esa “*may be*” modal fe'li bilan o'z fikrini yumshoqlik bilan

⁶ Indah I. Leech's Politeness Principle Used by Teachers in English Language Teaching. Proceedings of the 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities. 2020 – P. 3.

ifodalamoqda⁷. Bundan ko‘rinib turibdiki, ingliz lingvomadaniyatida xushmuomalalik tamoyilidan amalda samarali foydalanishning vositasi – bu modal fe’llardir. Turli til egalarining yashab o‘tgan tarixi, millatning ruhiy-ma’naviy xususiyatlari, hududiy sharoiti, milliy qadriyatlari, diniy mansubligi muloqot etiketining namoyon bo‘lish shakllarini belgilab beradi.

O‘zbek xalqi doim insonlarni murosasozlikka, birovning ko‘nglini og‘ritmaslikka, suhbatdoshiga xushmuomala bo‘lishga undab keladi. Otabobolarimiz qadimdan “Odobning boshi til”, “Onangga boshingni xam qil, otangga gapingni kam qil” kabi maqollar orqali yosh avlodni xushmuomalalik va hurmat bilan muloqot qilishga chorlab keladi.

Yana bir tilshunos olim R.Lakoff xushmuomalalik kategoriyasining uchta qoidasini shakllantiradi: “O‘z fikringizni majburlab uqtirmang”, “Suhbatdoshga tanlov imkonini bering”, “Tinglovchini yaxshi his qiling. Do‘stona bo‘ling”. Xushmuomalalik tamoyiliga amal qilish so‘zlovchilarning xulq-atvorini madaniylashtiradi, bu esa suhbatdoshning manfaatlarini o‘ylash, uning fikrlari, xohishlari va his-tuyg‘ularini hisobga olish, suhbatdoshga kamroq vazifa yuklatish maqsadlarini ko‘zda tutadi. Xushmuomalalik tamoyiliga rioya qilishning asosidagi pirovard maqsad insonlar orasida do‘stona munosabatlar o‘rnatish va jamiyatda ijtimoiy muvozanat saqlashdir.

O‘zbek lingvomadaniyatida xushmuomalalik tamoyilining ifoda vositalari va usullari ingliz tili bilan qiyoslaganda keskin farqlanadi. Xususan, o‘zbek madaniyatidagi yoshlar yoshi katta odamlarga ularni yaqindan tanimasalar-da, “Assalomu alaykum” deya salom berishadi. Buning aksi o‘laroq, ingliz madaniyatida xoh u katta, xoh kichik bo‘lsin, tanimagan insonga salom berilmaydi. Ingliz lingvomadaniyatida esa kunning qismlariga mos tarzda ertalab “*Good morning*”, kunduzi “*Good days*”, kechqurun “*Good evening*” tarzida salomlashish odat tusiga kirgan. Shuningdek, ingliz madaniyatida erkaklarning

⁷ Ismoilova Sh., Ismoilova H. Xushmuomalik kategoriyasi va hurmat konseptining o‘zbek va ingliz tillaridagi gender xususiyatlari // International Scientific Journal Volume 1. – B. 986.

ismi oldidan janob ma'nosini ifodalovchi "*Mister*", ayollarning ismi oldidan "xonim" ma'nosini beruvchi "*Misses*", turmushga chiqmagan qizlar ismi oldidan "*Miss*" kabi hurmat ma'nosini bildiruvchi so'zlardan keng foydalaniladi. Bundan farqli tarzda, o'zbek madaniyatida hatto tanimagan insonlariga murojaat qilinayotganda so'zlovchi tinglovchidan kichkina bo'lsa, "*uka*", "*singlim*", "*bolam*", "*qizim*"; yoshi katta bo'lsa "*aka*", "*amaki*", "*opa*", "*kelinoyi*" kabi murojaat shakllaridan foydalaniladi va bunday xushmuomalikning pirovardida o'zbek muloqot etiketi begonani ham tanish kabi yaqin olishdek insoniylik mujassam ekanligi yotadi. Shuningdek, bir madaniyatning o'zida bir-birini inkor qiluvchi xushmuomalalik unsurlarining mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Samarqand, Navoiy, Farg'ona va vohaning boshqa hududlarida mehmonga "*dasturxondan oling*", "*olib o'tiring*", "*dasturxonga qarang*" kabi iltifot ko'rsatish odat tusiga kirgan. Buning aksi o'laroq O'zbekistonning Xorazm viloyatida mehmonga "*dasturxondan oling*" deyish tabu hisoblanib, bu iltifotsizlikning belgisi sifatida bahonaladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, hamkorlik, hurmat va xushmuomalalik tamoyillari o'zbek va ingliz tillarida turli usul va vositalar orqali ifodalanadi va bu tamoyillar umumiy xususiyatlar bilan bir qatorda har bir lingvomadaniyatda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аврорин В. Проблемы изучения функциональной стороны языка. – Л.: Наука, 1975. – 157 с.
2. Агаев А. Функции языка как этнического признака. – Москва: Язык и общество, 1968. – 124 с.
3. Агароньяна С. Культура поведения. – Ташкент: Узбекистан, 1979. – 166 с.
4. Алпатов В. Категория вежливости в современном японском языке. – Москва: Наука, 1973. – 170 с.

5. Маслова В. Лингвокультурология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
6. Mo‘minov S. Ma’naviy qadriyatlar: muomala sirlari. – Toshkent: Muharrir, 1994. –180 b.
7. Салиева З. Концептуальная значимость и национально-культурная специфика сентенции в английском и узбекском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент: УзГУМЯ, 2010. – 25 с.
8. Ismoilova Sh., Ismoilova H. Xushmuomalik kategoriyasi va hurmat konseptining o‘zbek va ingliz tillaridagi gender xususiyatlari // International Scientific Journal Volume 1. 2022. – B. 986 -990.
9. Indah I. Leech’s Politeness Principle Used by Teachers in English Language Teaching. Proceedings of the 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities. 2020 – P. 3.

